

Dadaxon Norkuziyev

Namangan davlat universiteti
Tarix kafedrası katta o‘qituvchisi, PhD
E-gmail: norkuziyevdadaxon@gmail.com

XX ASRNING 90-YILLAR OXIRLARIDA FARG‘ONA VODIYSIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISH BILAN BOG‘LIQ EKOLOGIK MUAMMOLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848885>

Annatsiya: Ushbu maqolada o‘tgan asrning 90-yillarida vodiylarida sanoat korxonalarining zich joylashuvi natijasida vujudga kelgan ekologik muammolar haqida tarixiy faktlar asosida mulohazalar shuningdek, sanoat shaharlari va qishloqlardagi ekologik holat haqida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: sanoat tarmog‘i, kimyo, mashinasozlik, energetika, oqova suvlar, zararli modda, elektrapparat zavod, yer osti suv, tozalash texnologiyasi, atmosfera havosi, soapstok.

Kirish. Ma‘lumki, O‘zbekiston yirik sanoat salohiyatiga ega hudud hisoblanadi. Xususan, bugungi kunda Angren, Andijon, Chirchiq, Olmaliq, Farg‘ona, Marg‘ilon, Navoiy kabi yirik sanoat komplekslarida yirik kimyo, mashinasozlik, energetika, qurilish va oziq-ovqat korxonalari faoliyat ko‘rsatmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillarida sanoati rivojlangan va transport harakati yuqori bo‘lgan Olmaliq, Chirchiq, Andijon, Farg‘ona, Namangan, Qo‘qon hamda Marg‘ilon kabi shaharlarda insonlarning turli kasalliklarga chalinish darajasi yuqori bo‘lgan. Hususan, Farg‘ona vodiysi yaxlit tabiiy-tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik tizim

sifatida sertarmoq ishlab chiqarish, ijtimoiy mehnat taqsimotining shakllanishi, tumanlararo ishlab chiqarish aloqalarining murakkab shaklga egaligi bilan ajralib turadi.

Asosiy qism. Suv tozalagich inshootlarining ma'nan eskirganligi, texnik nosozligi va kuzatilgan hajmda ishlayotganligi tufayli tashlama suvlar talab darajasida tozalanmaydi. Natijada tarkibida sanoat chiqindilari me'yoridan yuqori bo'lgan suv havzalarini ifloslanishiga sabab bo'lgan. Masalan, Andijonsoy va Shahrixonsoy kabi soylarning tarkibida ammoniy moddasining me'yordagidan 4,8 hamda 29,4 marotaba ortiq bo'lishiga sababchi bo'lgan korxonalar jumlasiga Qo'rg'ontepaning ip-gazlama va un kombinatlari, Xo'jaobodning "Sharob", Shahrixonning sut zavodi hamda "Atlas" firmalari kirar edi. Shuningdek, Andijon va Xo'jaobod shaharlari suv tozalash inshootlarining yaxshi ishlamasligi tufayli Qoradaryo suvi tarkibidagi ammoniy moddasining miqdori me'yoridan 20,4 marta ortiqligi aniqlandi. Ochiq suv havzalariga me'yoridan ortiqcha ammoniy va nitrit bo'lgan oqova suvlarini tashlaganligi uchun Shahrixon sut zavodi va Qo'rg'ontepaning un kombinati rahbarlariga ma'muriy jazo sifatida 177800 hamda 1500 so'm miqdorida jarima jazosi qo'llanilgan[1].

Bugungi kunda ham vodiy viloyatlarida aholi yashash joylarini kanalizatsiya tarmog'iga ulash masalasi muhim muammolardan sanaladi. Jumladan, XX asrning 90-yillari boshida tozalash inshootlarining sifatli ishlamasligi oqova suvlarini tozalamay, ochiq havzalarga tashlab yuborish Baliqchi, Oyim, Paxtaobod parandachilik fabrikalarida, Kulla, Xo'jaobod trikotaj, Madaniyat, Polvontosh poyabzal fabrikalarida ko'plab kuzatilgan. Shuningdek, Qo'rg'ontepa tumanidagi "Savay" davlat xo'jaligining cho'chqachilik kompleksi, Xo'jaobod tumanidagi konserva zavodi, markaziy kasalxona, yuqumli kasalliklar bo'limi, vino-arq zavodi, Jalaquduq tumanidagi vino zavodlari ochiq va yer osti suv havzalarini chiqindilar bilan ifloslovchi asosiy manbalar bo'lib qolgan edi[2].

Bundan tashqari, havoga tarqalayotgan chang, gaz va boshqa zaharli moddalar viloyatdagi mashinasozlik sanoati korxonalari, paxta tozalash zavodlari, asfalt, g'isht, ohak sexlari singari tarmoqlar hissasiga to'g'ri

kelgan. Masalan, Xo‘jaobod va Izboskan tumanidagi paxta tozalash zavodlarida chegaralangan me‘yorga nisbatan 5–6 barobar ko‘p chang va boshqa zararli moddalar havoga chiqarib kelingan. Andijon elektrapparat zavodida 1993-yilning o‘rtalarigacha gaz tozalash uskunalari o‘rnatilmagan[3]. Andijon mashinasozlik zavodining havoni eng ko‘p zaharlayotgan quyuv sexini qayta qurish yuzasidan berilgan va‘da 5 yildan ko‘proq vaqtda ham amalga oshirilmadi.

O‘tgan asrning so‘nggi o‘n yilligiga oid ma‘lumotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, aholini va ishlab chiqarish korxonalarining kanalizatsiya tizimi bilan ta‘minlash yaxshi emas edi. Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tomonidan olib borilgan tekshirishlar davomida shahar kanalizatsiya tizimiga chiqindi suvlarni tushiradigan to‘qimachilik korxonalarida mahalliy tozalash umuman ishlamaganligi tanqid qilingan. Andijon to‘qimachilik fabrikasi, Namangan shoyi, Avra matolari uyushmasi, Marg‘ilon ipak fabrikasi va “Atlas” ipakchilik firmasi, Oltinko‘l trikotaj fabrikasida yuqoridagi bo‘lim ish olib bormagan[4].

Respublikadagi eng yirik Marg‘ilon kichik zavodining pilla o‘rash sexlaridan kuniga 4,4 ming kub metr ifloslangan oqava suvlarning qariyb 80 foizi qayta ishlanmasdan va zararsizlantirilmasdan ishlab chiqarishga qaytarilib, odamlar salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan. Xuddi shunday holat tozalanmagan oqava suvlarni qayta ishlatish bilan ishlaydigan Farg‘ona zavodida ham kuzatilgan. 1991-yilda Marg‘ilon, 1992-yilda esa Farg‘ona ipak kombinatiga chiqindi suvlarni kerakli darajaga tozalash va oqava suv chiqarishni 80 foizga kamaytirish bo‘yicha ishlab chiqilgan tavsiyalar bajarilmagan. Biroq, ishlab chiqarish sharoitida sinovdan o‘tgan oqava suvlarni tozalash texnologiyasi qurilayotgan va loyihalashtirilayotgan ob‘yektlar loyihalariga kiritilgan edi[5]. Farg‘ona viloyati bo‘yicha 1993-yil 3 978 ta atmosfera havosi namunasi kimyoviy tekshirilgan bo‘lib, undan 1 315 tasi standartlashtirish talabiga javob bermagan[6].

Atmosfera, tuproq, suv havzalarining ifloslanishi tabiatning o‘z-o‘zini tozalash qobiliyatidan oshib ketadi. Jumladan, Orolbo‘yi

mintaqasidagi halokatli vaziyat, Toshkent va Farg‘ona aglomeratsiyalarida o‘ta yuqori antropogen yuk, suv resurslarining o‘tkir tanqisligi (25 foizgacha) unumsiz suv yo‘qotishlari, yaylovlarning jiddiy degradatsiyasi va ularning cho‘llanishi, sug‘oriladigan erlarning sho‘rlanishi va eroziyalanishi, tuproqning pestitsidlar bilan sezilarli darajada ifloslanishi, Olmaliq, Qo‘qon, Navoiy, Farg‘ona, Chirchiq, Andijon, Oxangaron va Samarqand shaharlari havo havzasining doimiy ravishda qisqarishi kuzatilmoqda[7].

Respublikada ba‘zi suv manbalarining sanitar-ekologik ahvoli avvalgidek qoniqarsiz qolgan. 1993-yilning o‘zida respublikaning 7 ta daryo va anhorlarida ayrim moddalar bo‘yicha ifloslanish darajasi yuqoriligi aniqlandi. Jumladan, Asaka shahridagi yog‘ ekstraksiya zavodi ham suv manbalarini ifloslantiruvchi eng katta korxonalar hisoblangan[8].

1994-yilda ayrim viloyat qo‘mitalarining talabni bo‘shashtirganligi tufayli ko‘pgina korxonalarda belgilangan tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha tadbirlar bajarilmay qoldi. Ammo, Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg‘ona va Qo‘qon yog‘-moy kombinatlari, Namangan viloyatidan Uchqo‘rg‘on ta‘mirlash zavodi, Namangan shahar aeratsiya stansiyasi, Andijon viloyatidagi Jalalquduq podshipnik zavodi tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini to‘liq bajarilgan[9].

Bundan tashqari, ochiq suv havzalarining sifati Qirg‘iziston Respublikasidan oqib keluvchi Tentaksoy, Maylisoy, Shahrixonsoy kabi daryolar suvi sifatli emasligi, chunki ushbu daryolar muhofazasi zonasida chorvachilik fermalari joylashgan bo‘lib, tozalanmasdan yomg‘ir va qor suvlari yog‘ib ochiq suv havzasini ifloslanishiga olib kelgan[10]. Respublikada 1995–yilda “Gidro axborot markazi” tomonidan yer osti suvlarning ifloslanish darajasi bo‘yicha olib borilgan monitoring va kuzatuvlar natijasida yer osti suvlarning barcha manbalari bo‘yicha bashorat resurslari va zaxiralari qayta hisoblab chiqildi. Bunga ko‘ra, minerallashtirgani 1 kg gacha bo‘lgan chuchuk suv zaxiralari so‘nggi 30 yil davomida 40 foiz kamaygan[11]. Shunday ekan, daryo suvlarning minerallashtiruv darajasi ortib borishining asosiy sabablaridan biri daryoga

oqovalarning tashlanishidir. Xususan, Fargʻona vodiysida kollektor oqovalarining daryoga tashlanayotganligini Oʻrta Osiyoning deyarli barcha daryolarida kuzatildi[12].

Atrof-muhit ifloslanishi taʼsirida yuzaga kelgan ijtimoiy-ekologik oqibatlar Sirdaryo (Fargʻona vodiysi)ning yuqori oqimida aniq namoyon boʻlib, respublika sanoat va demografik salohiyatining 47 foiz ulushi mazkur hududga toʻgʻri keladi.

Shuning uchun ham Fargʻona vodiysi atmosfera, tuproq, yer osti suvlari ham himoyaga muhtoj boʻlib, keyingi vaqtda intensiv ravishda organik moddalar, mikroelementlar va ularning birikmalari bilan ifloslanmoqda. XX asr oxirlaridagi maʼlumotlarga koʻra, Fargʻona shahrining ishlab chiqarish korxonalari bir kecha-kunduz davomida 100 ming m³ atrofida suv sarf qiladi. Maʼlumotlarga qaraganda, taxminan shuncha miqdordagi sanoatda ifloslangan suv tashlanadi. Oʻrganilayotgan davrda faqat Andijon, Fargʻona va Namangan viloyatlarining maydonidan tashlanadigan suvning umumiy miqdori 7,5 mlrd. m³ ni tashkil etadi. Fargʻona, Qoʻqon va Quvasoy shaharlarida yer osti suvlarining ifloslanish darajasi yuqoriligi kuzatilib, bu esa oʻz navbatida, ichimlik suv manbalariga salbiy taʼsir koʻrsatdi[13].

Oʻrganishlar davomida ayni holatlar bugungi kunda ham davom etayotganligi kuzatildi. Aholi tomonidan 9–11 metr chuqurlikda qazilgan quduqlarida suvning tarkibida neft borligi maʼlum boʻldi. Tomorqa xoʻjaligini sugʻorishga suv kamligi sababli quduqdan foydalanish ekinlarga ham salbiy taʼsir koʻrsatib, hatto daraxtlar qurigan[14]. Respublika tabiatni muhofaza qilish davlat qoʻmitasi maʼlumotlari boʻyicha Fargʻona vodiysi shaharlarida atmosfera havosining ifloslanish dinamikasi tahlili quyidagi natijalarni aniqlash imkonini beradi. “Birinchi navbatda 1990 yilga nisbatan 2000 yilga kelib atmosferaga chiqarilayotgan chiqindilar miqdori qariyb ikki barobarga kamayganini kuzatish mumkin. Lekin, Fargʻona, Qoʻqon, Andijon hamda qoʻshni respublikalar shaharlarida hamon atmosfera havosini ifloslanishi yuqori darajada ekanligi saqlanib qolgan” ligini koʻrish mumkin[15].

Bundan tashqari, tumanda Chodak “Oltinkon”, Pop paxta tozalash zavodi, noto‘qima matolar ishlab chiqarish birlashmasi kabi korxonalar atmosferani yuqori darajada ifloslovchi ob’jekt hisoblandi[16]. Viloyatdagi ikkita yog‘-moy zavodlari esa chigitni qayta ishlash jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindi soapstok[17] dan unga ba’zi bir texnologik qo‘shimchalar qo‘shish natijasida xo‘jalik sovuni ishlab chiqarishga erishdi. Chust tumanidagi “Barion”, Namangan shahridagi “Elektroterm” ishlab chiqarish korxonalarida esa hosil bo‘ladigan zaharli sanoat chiqindilari zararsizlantirish jarayonidan o‘tgandan so‘ng maxsus joylarda saqlangan[18].

Shu o‘rnida, bugungi kunda O‘zbekiston hududida atmosferaga yiliga 2,41 ming tonnaga yaqin zaharli moddalar chiqarilmoqda. Buning natijasida yiliga 20 milliard tonnadan ortiq karbonat angidrid ajralib chiqmoqda. Shuningdek, transport vositalarining atmosferaga chiqarayotgan zararli moddalari ham tobora ortib, o‘rtacha 40 foiz, ayrim shaharlarda 60, O‘zbekistonning yirik shaharlarida esa ushbu raqam 80 foizni tashkil etadi. Binobarin, avtomobil motoridan ajralib chiqayotgan is gazlar tarkibida 200 dan ortiq turli xil moddalar uchraydi[19].

So‘nggi 4 yilda sanoat korxonalarini 2 barobarga ortib, shaharlarda chang-gaz miqdori me‘yoridan 4 barobarga ortgan. Atmosferaga tashlanmalarning 90 foizi Toshkent, Samarqand, Farg‘ona, Andijon. Namangan, Qo‘qon, Navoiy, Buxoro, Chirchiq, Angren, Olmaliq, Bekobod, Guliston va Nukus shaharlariga to‘g‘ri keladi[20].

Xulosa qilib aytganda, sanoat markazlari joylashgan hududning geografik, ekologik va iqtisodiy xususiyatlari, iqlim sharoitlarini hisobga olmagan holda, tabiat qonunlariga, jumladan atmosfera havosini muhofaza qilish qoidalariga zid ravishda joylashuvi hamda ayrim sanoat korxonalarining eskirgan texnologiyadan foydalanishi, ularning ishlab chiqarish quvvatini to‘g‘ri baholamaslik, texnologik jarayonlardagi nuqsonlar, atmosfera havosining ifloslanishi natijasida atrof muhitning ifloslanishiga olib keldi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мадалиева С. Сувларимизни булғамайлик / Экология хабарномаси – Тошкент, 2000. – №1. – Б. 41.
2. Йўлдашев А. Кўзга кўринмайдиган оғу // Андижоннома. 1991 йил 17 октябрь.
3. Каттахўжаев Ж. Она табиат – буюк неъмат // Андижоннома. 1993 йил 5 июнь.
4. O‘zbekiston Milliy Arxivi, M.114-fond, 1-ro‘yxat, 35-yig‘ma jild, 91-varaq.
5. O‘z MA, M.114-fond, 1-ro‘yxat, 35-yig‘ma jild, 16-varaq.
6. Farg‘ona viloyati davlat arxivi, 1104-fond, 4-ro‘yxat, 14-yig‘ma jild, 47-varaq.
7. O‘z MA, M.114-fond, 1-ro‘yxat, 11-yig‘ma jild, 134-varaq.
8. O‘z MA, M.114-fond, 1-ro‘yxat, 58-yig‘ma jild, 9-varaq.
9. O‘z MA, M.114-fond, 1-ro‘yxat, 58-yig‘ma jild, 42-varaq.
10. Andijon viloyati davlat arxivi, 734-fond, 1-ro‘yxat, 381-yig‘ma jild, 31-varaq.
11. Har yili suv tanqisligidan 1,2 mln kishi xastalikka duchor bo‘lmoqda // <http://xs.uz/uzkr/post/har-jili-suv-tanqisligidan-12-mln-kishi-khastalikka-duchor-bolmoqda>.
12. Бахритдинов Б., Чембарисов Э. Муаммоларимизнинг ечими зарур / Экология хабарномаси – Тошкент, 1999. – №1-2. – Б.13.
13. Йўлдошев Ғ., Ғозиев М. Ўғит ва муҳит / Экология хабарномаси – Тошкент, 1998.– №3. – Б.24.
14. Dala yozuvi: axborotchi-Akbarov Anvarbek Jakbarovich 1956-yilda tug‘ilgan. Toshloq tumani, Yakkavut MFY, Beruniy ko‘chasi, 302-uy. Nafaqada. Suhbat. 2022-yil 15-sentyabrda yozib olingan.
15. Мустақиллик йилларида Фарғона водийсида экологик мувозанатнинг ҳолати ва унинг аҳоли саломатлигига таъсири. – Тошкент, Ўтмишга назар журнали. №7 (2020) DOI <http://dx.org/10.26739/2181-9599-2020-7>. – Б. 60-63.
16. Матбобоев К. Табиатни асрайлик // Поп тонги. 1995 йил 3

ИЮНЬ.

17. Soapstok - yog‘ qayta ishlash sanoatida o‘simlik moylari va yog‘larni gidroksidi tozalash natijasida hosil bo‘lgan sovun zaxirasi, qayta ishlanadigan chiqindilar toifasiga kiradi. Bu haqida qarang: Soapstok // https://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_3478.html

18. Назаров А. Наманган вилоятида табиий ресурслардан фойдаланиш ва унинг иқтисодий механизмлари / Ўзбекистон география жамияти ахбороти 22 жилд. – Тошкент, 2002 – Б. 38.

19. Norkuziyev D. Farg‘ona vodiysi ekologiyasi holati va uning ijtimoiy muammolari (1991–2021-yillar. Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyasi – Farg‘ona, 2023. – 60. B.

20. Ўзбекистон Экологик партияси Марказий Кенгаши ахборот хизмати. Экология-нафақат бугунги ҳаётимиз, балки эртанги кунимиз, фарзандларимиз келажагига дахлдор масала // Халқ сўзи, 2021 йил 21 сентябрь.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ В КОНЦЕ 90-Х ГОДОВ XX ВЕКА.

Аннотация. В данной статье рассматриваются экологические проблемы, возникшие в 90-х годах прошлого века в результате плотной застройки промышленных предприятий в долине, на основе исторических фактов, а также экологическая ситуация в промышленных городах и поселках.

Ключевые слова: промышленный сектор, химия, машиностроение, энергетика, сточные воды, вредные вещества, завод электрооборудования, грунтовые воды, технология очистки, атмосферный воздух, мыловаренная нефть.

ECOLOGICAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE FERGANA VALLEY IN

THE LATE 90S OF THE 20TH CENTURY

Abstract. This article discusses the ecological problems that arose in the 90s of the last century as a result of the dense location of industrial enterprises in the valley regions, based on historical facts, as well as the ecological situation in industrial cities and villages.

Keywords: industrial sector, chemistry, mechanical engineering, energy, wastewater, harmful substances, electrical equipment factory, groundwater, purification technology, atmospheric air, soapstock.